

Стратегическое развитие СЗФО в условиях санкций

Соснило Андрей Игоревич

Санкт-Петербургский филиал ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»
НИУ ИТМО
Доцент кафедры
Кандидат исторических наук
a_sosnilo@mail.ru

Путихин Юрий Евгеньевич

Санкт-Петербургский филиал ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»
Директор
Кандидат экономических наук, доцент
putihin@bk.ru

РЕФЕРАТ

В статье рассмотрены проблемы социально-экономического развития Северо-Западного Федерального округа в контексте введения санкций в отношении Российской Федерации. Также подробно анализируются цели и задачи стратегии социально-экономического развития СЗФО на период до 2020 г. как основополагающего документа, определяющего приоритеты развития регионов, входящих в состав округа. Авторы обращаются к успешному опыту внедрения стратегии инновационного развития Томской области, тем не менее, отмечают, что основой инновационного капитала современного российского общества являются образованные молодые люди в возрасте от 25 до 39 лет, зачастую уже занятые предпринимательской деятельностью. Именно эта группа населения является наиболее инициативной и может являться фундаментом для проведения экономических преобразований в Российской Федерации в целом и СЗФО, в частности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

стратегия социально-экономического развития, социально-экономическое развитие, инновационное развитие, стратегия социально-экономического развития СЗФО, санкции

Sosnilo A. I., Putikhin Yu. E.

Strategic Development of the Northwestern Federal District in Terms of Sanctions

Sosnilo Andrey Igorevich

Saint-Petersburg branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation
National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics
Associate Professor
PhD in History
a_sosnilo@mail.ru

Putikhin Yury Evgenyevich

Saint-Petersburg branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation
Director
PhD in Economics, Associate Professor
putihin@bk.ru

ABSTRACT

The article considers the problems of socio-economic development of the North-West Federal district in the context of the imposition of sanctions against the Russian Federation. It also elaborates on the goals and objectives of the strategy of socio-economic development of the northwestern Federal district for the period up to 2020, as the fundamental document defining the development priorities of the regions in the district. The authors appeal to the successful experience of the

implementation of the strategy of innovative development of the Tomsk region, however, note that the main innovation capital of the modern Russian society are the educated young men aged 25 to 39 years old, often already engaged in entrepreneurial activities. It is this population group is the most proactive and can be the foundation for carrying out economic reforms in the Russian Federation and the North-West Federal district in particular.

KEYWORDS

strategy of socio-economic development, socio-economic development, innovation strategy, strategy of socio-economic development of the northwest federal district

Основной массив нормативно-правовых документов, ориентированных на социально-экономическое развитие регионов СЗФО и реализацию его экономического потенциала, составляют законы субъектов, программы социально-экономического развития, постановления и распоряжения исполнительных органов субъектов, стратегии и концепции долгосрочного развития, ведомственные и отраслевые правовые акты.

Программы социально-экономического развития приняты во всех регионах, входящих в федеральный округ. Большинство из программ социально-экономического развития подготовлены на основе Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. Данной концепцией, подготовленной по итогам заседания Госсовета РФ, состоявшегося 21.07.2006, были определены основные пути и способы обеспечения в долгосрочной перспективе (до 2020 г.) устойчивого повышения благосостояния российских граждан, национальной безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций России в мировом сообществе. Концепция определила, что органы исполнительной власти должны руководствоваться ей при определении показателей развития региона и оценке эффективности.

Вместе с тем последние годы существует и тенденция возрождения опыта регионального долгосрочного планирования, и в большинстве субъектов СЗФО приняты нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы стратегического планирования, использования социально-экономического прогнозирования, разработаны методики оценки эффективности выполнения государственных целевых программ, созданы комиссии и советы по развитию малого и среднего предпринимательства, внедрению инноваций.

Многие регионы также поддержали инициативу центра в разработке и утверждении правовых актов, регулирующих инновационное развитие на долгосрочную перспективу, поддержку малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и отдельных отраслей хозяйства, играющих наибольшее значение для конкретных регионов. Так, например, интересным представляется опыт Томской области по принятию первой в России Инновационной стратегии Томской области в 2003 г.¹ Томская область является регионом, ориентированным на модель ресурсного развития, что в условиях падения мировых цен на большинство сырьевых товаров должно стимулировать регион далее усиливать инновационную составляющую экономического комплекса.

Дискуссионным можно считать основание выбора стратегии инновационного развития, приводимое авторами, — расположение в регионе шести ведущих государственных университетов. Университеты де-факто в России не являются базами масштабного инновационного развития, и лишь небольшая часть их структурных подразделений обладает необходимой инфраструктурой, технологиями, навыками

¹ Инновационная стратегия Томской области [Электронный ресурс]. URL: http://storage.esp.tomsk.gov.ru/files/10138/innov_strat.pdf (дата обращения: 30.11. 2016).

и необходимым кадровым, в первую очередь управленческим, потенциалом, достаточным для успешной коммерциализации разработок. Среди таких подразделений университетов можно выделить в качестве примера абсолютного лидера инжиниринговых центров России, созданных на базе ведущих технических университетов, — Инжиниринговый центр «Центр компьютерного инжиниринга» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого под руководством профессора, к. т. н., проректора по перспективным проектам СПбГПУ А. И. Боровкова.

Положительной стороной Инновационной стратегии Томской области можно считать то, что ведущая роль в Стратегии отводилась компаниям региона и предусматривается взаимодействие государственных органов, бизнеса и науки, с учетом экономических интересов. В Томске на базе ведущих университетов и НИИ была создана система офисов коммерциализации разработок, студенческих бизнес-инкубаторов. Дальнейший опыт работы инкубаторов, ориентированных в первую очередь на студентов, показал не всегда оправданный расчет.

Около 5% населения России имеет естественную склонность к предпринимательству, в университетском сегменте этот процент падает еще ниже. По оценке Левада-центр «...примерно четверть городского населения России может быть определена как группа поддержки инновационного, предпринимательского потенциала. Это молодые, образованные, обеспеченные люди, многие из которых уже заняты частнопредпринимательской деятельностью»¹. Социологические исследования свидетельствуют о том, что наиболее инициативная часть населения находится в возрастных рамках от 25 до 39 лет, в остальных возрастных группах инициативность существенно ниже.

Безусловно, финансовая поддержка студенческих инновационных проектов необходима, особенно в университетах технической направленности, однако более оправдано применение комплексного подхода, охватывающего большее число заинтересованных в поддержке предпринимателей. Группой носителей инновационного потенциала являются в первую очередь предприниматели, поэтому именно их поддержка принципиально важна. А распространение их удачных практик, моделей поведения и принятия решений на младшие поколения способно явиться дополнительным стимулом инновационного и стратегического развития.

В результате реализации Инновационной стратегии Томская область сохранила свой кадровый потенциал и улучшила позиции инновационного развития, регион смог создать систему бизнес-инкубаторов, центров трансфера и коммерциализации технологий, продукция наукоемких предприятий области начала поставляться на международные рынки. В силу обозначенных выше причин, представляется рациональным сделать взаимосвязанными отдельные задачи концепций стратегического и инновационного развития как СЗФО, так и РФ в целом. И опыт Томской области убеждает в справедливости подобного подхода.

В связи с введением санкций в отношении России и ответным введением продовольственного эмбарго со стороны РФ, крайне актуальными стали вопросы не только инновационного развития, но и элементарного импортозамещения в большинстве отраслей хозяйства в целях обеспечения национальной безопасности. На первый план в этой связи выдвинулись программы поддержки сельского хозяйства (сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, садоводческих объединений, субсидирования сельхозпроизводителей, господдержки семеноводства и др.). В южных регионах СЗФО были приняты программы поддержки семеноводства и картофелеводства, в северных регионах реализуются программы развития рыбоводства.

¹ Доклад центра макроэкономических исследований ПАО Сбербанк [Электронный ресурс]. URL: sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/press_... (дата обращения: 30.11.2016).

В сложившейся ситуации большинство регионов движется по пути повышения эффективности расходования бюджетных ресурсов, оптимизации расходов на социальную сферу (образование, здравоохранение, социальная защита и социальное обслуживание, культура и спорт). Происходит постепенное внедрение «эффективного контракта» и новой схемы финансирования бюджетных, автономных и казенных учреждений.

В качестве одного из основополагающих документов социально-экономического развития СЗФО в 2011 г. была утверждена «Стратегия социально-экономического развития СЗФО на период до 2020 года»¹, которая содержала рекомендации для исполнительных органов субъектов округа, придерживаться ее положений при разработке региональных целевых программ. В Стратегии были определены основные дисбалансы и ограничения развития округа, обозначены ориентиры, пути развития и конечные результаты социально-экономического потенциала региона, включающие промежуточные показатели экономики и социальной сферы региона в целом. Стратегия описывает прогнозы развития округа и формулирует сценарии его поступательного развития, модернизации материально-технической базы и инфраструктуры регионального и федерального уровней в рамках округов при условии решения обозначенных проблем.

В Стратегии были отмечены значительные проблемы в сельскохозяйственной сфере во многих субъектах СЗФО, ухудшение демографической ситуации, усиление дифференциации развития субъектов Северо-Западного региона. В частности, разработчиками Стратегии было отмечено, что сложившаяся в регионе структура подготовки кадров не соответствует спросу на трудовые ресурсы; профессиональные ориентации населения не соответствуют спросу на рынке труда; сложившаяся ситуация с размещением рабочих мест не соответствует системе проживания граждан; инвестиционные предложения не отвечают существующему уровню развития территорий, также выделяются проблемы с автомобильными дорогами и энергетическими системами.

Разработчиками был проведен анализ факторов и условий стратегического развития СЗФО. Стратегия выделяет ряд тенденций, которые определяют перспективы развития региона: 1) положительный баланс естественного движения населения может быть достигнут к 2020 г. при условии положительной демографической динамики; 2) не ожидается резкого изменения экономико-географического и геополитического положения региона, которые влияют на темпы развития и структуру экономики; 3) за последние 10 лет научно-технический потенциал существенно сократился, но, тем не менее, он остается важным стратегическим фактором социально-экономического развития; 4) одним из серьезных преимуществ регионов СЗФО является культурно-исторический потенциал.

Авторами Стратегии были определены следующие основные цели — постоянное увеличение уровня жизни граждан и уменьшение отличий в условиях проживания населения, модернизация экономики и активизация финансовых вложений, глобализация и слияние субъектов экономического пространства, межрегиональное сотрудничество. Основными экономическими целями Стратегии являются преобразование и финансовое развитие производственного сектора экономики, увеличение размеров выпуска и качества инновационной продукции.

Документом были определены основные приоритеты развития отраслей экономики округа и, в частности, Санкт-Петербурга и примыкающих к нему городов как ведущих единиц, реализующих инновации, информационные технологии, научные

¹ Стратегия социально-экономического развития СЗФО на период до 2020 года [Электронный ресурс]. URL: <http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/StrategTerPlanning/komplstplanning/strategSTPlanning/> (дата обращения: 30.11.2016).

разработки и прикладные исследования, высокотехнологичные производства и финансовые, банковские и образовательные услуги. Именно здесь сформированы условия для функционирования современных импортозамещающих отраслей тяжелой и легкой промышленности, в том числе оборонного назначения, предприятий судостроения и производств судового оборудования, автомобилестроения, приборостроения и электротехники; доведения промышленности до уровня мировых отраслей, в том числе в области деревообработки, химической и целлюлозно-бумажной промышленности, биофармацевтики и металлургии. Имеется возможность создания производственных организаций по переработке лесных ресурсов, металлов, горнодобывающих и химических заводов, предприятий сельского хозяйства, заводов углеводородных ресурсов. Также важным направлением является развитие туризма, в том числе на территориях Заполярья, островов Северного Ледовитого океана, горных массивов Хибин и Приполярного Урала; преумножение и развитие природного, культурного наследия; проектирование и усовершенствование транспортных путей различных направлений.

Стратегией рассматриваются приоритетные направления решения межотраслевых проблем по направлениям:

1) Машиностроительный комплекс. Занимает ведущее место в экономике СЗФО для обеспечения промышленной и финансовой устойчивости страны, ускорения замещения импортных товаров отечественными, увеличения занятости населения и бюджетных доходов, наращивания экспорта.

2) Металлургический комплекс. Входит в число основных отраслей промышленности региона. Данные предприятия составляют костяк промышленно-инновационной активности и финансовых вложений, комплекс определяет перспективы совершенствования автомобилестроения, транспорта и легкого машиностроения. Однако при этом остается высокой степень износа основных фондов данных предприятий, а практически все товары отправляются на экспорт, таким образом сохраняется значительная зависимость региона от мировых цен на сырье и полуфабрикаты.

3) Радиоэлектронная промышленность. Занимает ведущее положение в промышленности РФ. В округе расположено более 60 научных и промышленных организаций радиоэлектронной промышленности, при этом основной научно-технический и промышленный потенциал сосредоточен в Санкт-Петербурге.

4) Добыча полезных ископаемых. Является одним из главных элементов экономики многих регионов СЗФО, в частности, в Ненецком автономном округе это — основная специализация.

5) Нефтегазовый комплекс. Обеспечивает более 10% всероссийской добычи нефти, более 1% — газа, при этом ресурсная база нефтепродуктов разработана меньше, чем в других регионах.

6) Агропромышленный комплекс. Развита крайне слабо в связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями в регионе. В частности, уровень развития сельского хозяйства не может обеспечить продуктами питания даже местное население, а промышленность — сырьем. Сельское хозяйство, в основном, ориентировано на молочно-мясное животноводство и разведение некоторых пород рыб. К положительным моментам можно отнести развитое оленеводство. Главными сельскохозяйственными культурами являются: зерновые, капуста, морковь, свекла, картофель, другие овощи и лен. Земледелие, в основном, развито в южных районах округа — Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Калининградской областях.

7) Рыбохозяйственный комплекс. Имеет большое значение для экономики округа, в частности рыбопромысловая и рыбоперерабатывающая отрасли тесно взаимодействуют с судостроением, рыбопереработкой в море и на берегу. Комплекс имеет глобальное значение в обеспечении населения продуктами питания, явля-

ется главным поставщиком сырья для комбикормовой, медицинской, пищевой и перерабатывающей промышленности.

8) Химический комплекс. Производит более 14% объема продукции российской химической индустрии. В округе находится производство апатитового и нефелинового концентрата, выпускается около 20% минеральных удобрений, около 19% аммиака, 18% лакокрасочных материалов.

9) Лесопромышленный комплекс. Характеризуется развитой лесоперерабатывающей промышленностью, имеющей основную ориентацию на экспорт. Данный комплекс играет основную роль в экономике региона и его удельный вес составляет около 15%. Группа «Древесина, бумага и изделия из них» составляет около 8% объема экспорта и занимает 3-е место.

10) Инвестиционно-строительный комплекс. Характеризуется высоким уровнем инвестиционной активности. За последние пять лет темп роста финансовых вложений в капитал составил 110%, по статистике на одного жителя региона приходится в 1,25 раза больше инвестиций, чем в среднем по России.

11) Туристско-рекреационный комплекс. Имеет значительные рекреационные ресурсы, богатое культурное наследие, огромные возможности для развития туристической отрасли, в частности въездного и внутреннего туризма.

12) Малый и средний бизнес. Отличается устойчивостью в объемах производства, реализации продукции, величине прибыли, уровнях доходов работников, возможностях уплаты налогов.

13) Внешнеэкономическая деятельность региона. Учитывает его особое географическое положение, так как он является единственным из округов, который имеет границы со странами Европейского союза, Северной Европы, Содружеством Независимых Государств.

14) Финансово-банковская сфера. Достаточно развита и в настоящее время насчитывает более 65 крупных кредитных организаций.

Кроме того, в Стратегии рассматриваются научно-технические, исследовательские, экологические проблемы и перспективы развития, а также возможности обеспечения безопасности региона и охраны его окружающей среды, вопросы пространственной организации хозяйства, зон опережающего роста, направления межрегионального сотрудничества, вопросы приграничного сотрудничества, наиболее перспективные планы развития территорий.

По прошествии нескольких лет после принятия Стратегии можно провести предварительный анализ сделанных разработчиками прогнозов развития округа. Большинство сформулированных в Стратегии прогнозных оценок оказались точны. Авторы Стратегии отмечали, что производственный потенциал будет и в ближайшей перспективе представлять собой ограничивающее условие развития экономики округа без ее своевременной модернизации и инновационной перестройки.

Оправданно была указана необходимость модернизации основных фондов, которые в значительной степени изношены и морально устарели. Необходимы мероприятия по развитию и обновлению производственного потенциала на новой научно-технической основе. Авторами Стратегии было спрогнозировано уменьшение спроса на нефтегазовые продукты на традиционном европейском рынке и его рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что наблюдается в настоящее время в широком масштабе.

Разработчиками также было уделено внимание созданию новых технологически подготовленных маршрутов поставки продукции на новые рынки, в том числе за счет развития Северного морского пути, что в условиях разработки Арктического шельфа и открытия новых больших месторождений нефти и газа крайне актуально. В Стратегии также указывалось, что значимым фактором перспективного развития округа будет стимулирование внутреннего спроса и развитие региональных и локальных рынков.

Авторами были верно определены сдерживающие факторы развития округа в сфере демографии, количественные ограничения в численности трудовых ресурсов, особенно на некоторых северных территориях. В Стратегии отмечается, что тенденция концентрации жителей округа в крупных городах, предпочтений работы на престижных профессиях, не будет преодолена. Верно оценена нехватка квалифицированных кадров в рабочих профессиях.

Сохраняется отмеченное авторами ограничение развития округа, связанное с недостаточным развитием форм и методов государственного регулирования экономических и социальных процессов, поведения хозяйствующих субъектов. В условиях санкций экономическому сообществу очевидна необходимость применения новых методов стимулирования экономики в целях обеспечения модернизации и инновационного развития, о которых говорят и разработчики Стратегии. Разработчиками был отвергнут оптимистический сценарий развития округа, в силу низкой вероятности реализации этого сценария в условиях быстрого и мало прогнозируемого изменения мировой геополитической и экономической ситуации. Как показали дальнейшие события, данный выбор был совершенно обоснован и оправдан.

В Стратегии указывается необходимость подготовки профессиональных менеджеров для зон опережающего развития, а также руководителей для реализации стратегических проектов. И это положение подтвердилось на практике. Вместе с тем, с некоторыми положениями Стратегии можно не согласиться, в частности, относительно достижения положительного баланса естественного движения населения к 2020 г. В настоящее время рождаемость и смертность вновь достигли паритета и существенного роста рождаемости и снижения смертности пока не отмечается, что делает маловероятным достижение указанных целей в обозначенный временной период.

Также авторы предположили, что в перспективе увеличится роль нефтегазовых ресурсов, химического сырья и металлургических месторождений. Однако, как в условиях мирового кризиса, так и в условиях искусственного занижения цен на нефть, роль доходов от продажи сырья падает. Также дискуссионным можно считать подход к ускоренному развитию на инновационной основе машиностроительного комплекса региона, за счет создания системы производственных кластеров (формирования автомобильного, судостроительного и приборостроительного кластеров на основе развития производственных связей).

Не получили широкого распространения обозначенные в Стратегии кооперативные формы сельскохозяйственной деятельности. Также пока не созданы достаточные предпосылки для сокращения ежедневных поездок на работу на личном автомобильном транспорте в центры крупных городов, так же как не создана современная и качественная альтернатива (система общественного транспорта требует дальнейшей модернизации и повышения качества оказываемых услуг при сохранении или снижении стоимости услуг).

Можно охарактеризовать как низкие обозначенные в документе целевые ориентиры Стратегии (особенно в условиях санкций и угроз национальной безопасности РФ). В Стратегии также приводится недостаточное число методов для существенного изменения ситуации в экономике округа к 2020 г. В современных условиях, связанных с санкционным давлением и повышением угроз национальной безопасности, требуется корректировка целевых показателей программы и дополнение Стратегии новыми методами, способными привести к ускоренному качественному изменению экономической конъюнктуры округа, модернизации предприятий в целях импортозамещения, восстановления сельского хозяйства, применения глубокой переработки, выпуска наукоемкой продукции с высокой добавочной стоимостью, более рационального и эффективного использования ресурсного потенциала округа.

Подводя итог, необходимо отметить, в Российской Федерации крайне низка эффективность использования государственных средств. Например, на средства, затраченные на строительство стадиона Zenit-арена, можно было построить сверхсовременные стадионы во всех городах РФ с населением более одного миллиона человек. На средства, затраченные на проведение Олимпийских игр, — выстроить «с ноля» несколько больших курортов. Средства, кратно превышающие расходы других стран мира, затрачиваемые на строительство дорожной сети, тратятся неэффективно из-за «технологической недееспособности». В Германии и США, помимо российского «дорожного пирога», применяется армирование и сплошное бетонирование дорожного покрытия с последующим нанесением асфальтового покрытия, нивелирование перепадов высот с помощью мостов и тоннелей. Стоимость строительства при этом в два и более раз ниже.

Ресурсов для развития всегда будет не хватать при их неправильном использовании. Примеры эффективного использования доходов от энергоресурсов и существенного уменьшения зависимости от нефтегазовых доходов с помощью продуманной экономической политики специалистам известны. По мнению многих известных предпринимателей, копирование, адаптация и улучшение успешных практик чаще всего приводит к достижению желаемых результатов. Как гласит японская мудрость: быстро — это медленно, но без перерывов.